

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН 10-12 ДЕКАБРЯ

**Объединение юридических лиц в форме ассоциации
«Общенациональное движение «Бобек»
КОНГРЕСС УЧЕНЫХ КАЗАХСТАНА**

**«SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:
CHALLENGES OF THE XXI CENTURY»**

атты V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік

конференция

ЖИНАҒЫ

МАТЕРИАЛЫ

V Международной научно-практической

Конференции

**«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ XXI века»**

СЕКЦИЯ 16. ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК: 930.22

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МИНТАҚАВИЙ ҲАМКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА «ХАЛҚ ДИПЛОМАТИЯСИ»НИНГ ЎРНИ

Холматов Баходир Холмурадович

Тошкент кимё-технология институти ўқитувчиси

Илмий раҳбар – с.ф.д., доцент О.О.Сирожов

Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Мақолада Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги яқин қўшничилик ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришда «халқ дипломатияси»нинг ўрни ва аҳамияти, унинг давлат дипломатиясидан фарқли жиҳатлари ёритилган. Шунингдек, Марказий Осиёни янада барқарор, иқтисодий ривожланган ва юксак тараққий этган минтақага айлантиришга оид ташаббусларнинг мазмун ва моҳияти ҳақида тўхталинган.

Таянч сўзлар: Марказий Осиё минтақаси, минтақа, «дипломатия», «дипломат», «халқ дипломатияси», хавфсизлик ва барқарорлик.

Бугунги кунда Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар ўртасида яқин қўшничилик ва ўзаро манфаатли ҳамкорликка асосланган савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникация, маданий-гуманитар соҳаларда, шунингдек хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш масалаларида кўпгина ишлар амалга оширилмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари билан ўзаро манфаатли алоқаларнинг янги босқичга чиққанини таъкидлаб, «биз фаол маданий-гуманитар мулоқотни давом эттириш, мамлакатларимизда маданият кунлари ва турли ижодий тадбирларни мунтазам ташкил этиш, таълим ва сайёҳлик соҳасидаги алмашувларни «халқ дипломатияси»нинг энг муҳим воситаси сифатида ривожлантириш тарафдоримиз»¹, дейди.

Бундан ташқари, қўшни мамлакатлар чегарадош ҳудудлари даражасида алоқалар кенгайиб

бораётгани, «халқ дипломатияси»си механизмларидан фаол фойдаланилаётгани ҳам минтақа давлатлари муносабатларини мазмунан бойитмоқда.

Шу ўринда ўринли савол туғилади? Хўш, «дипломатия» ва «халқ дипломатияси» деганда нима тушинилади?

Аксарият манбаларда «дипломатия» ҳукумат ва унинг махсус органларининг давлат ташқи сиёсатини амалга ошириш ҳамда давлат ва унинг фуқароларининг хориждаги манфаатларини ҳимоя қилиш фаолияти сифатида таърифланади².

Дипломатик луғатда «дипломатия»га давлат ташқи сиёсатини амалга оширишнинг ҳарбий бўлмаган воситаси, муайян шароит ва ҳал қилинаётган вазифаларнинг хусусиятини ҳисобга олган ҳолда қўлланиладиган амалий чора-тадбирлар, усул ва йўллар мажмуи, давлат раҳбарлари ва ҳукуматларнинг, ташқи ишлар вазирларининг, ташқи ишлар муассасаларининг, хориждаги дипломатик ваколатхоналарнинг давлат ташқи сиёсатининг мақсад ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.prezident.uz/uz/lists/view/1227>.

² Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Курс лекций. Часть 1: Дипломатия – наука и искусство / ДА МИД РФ. – М.: Научная книга, 2000. – 576 с.

вазифаларини амалга ошириш, давлатнинг, унинг хориждаги муассаса ва фуқароларининг ҳуқуқлари ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги расмий фаолияти сифатида таърифланган³.

«Дипломат» сўзининг келиб чиқиши масаласи ҳам фанда ўз ечимини топган бўлиб, унинг маъносини аниқ ифодалайди: у расмий ҳужжатлар (ишонч ёрликлари)ни англаувчи юнонча «диплом» сўздан келиб чиққан. Қадимги Юнонистонда ушбу ҳужжатлар элчиларга уларнинг васикалари сифатида тақдим этилган ва ҳукмдор номидан иш кўриш ваколатини берган⁴.

Гарчи «дипломат» тушунчаси ўз ҳукмдори номидан иш кўриш ваколатини берувчи ҳужжатга эга шахсни англатиш учун қўлланилса-да, айнан матнга эга бўлган икки букланган қоғоз ёки икки ёқлама ёзувли тахтача сифатидаги диплом қадим замонлардан бери мавжуддир. Тарихчиларнинг фикрига кўра, «дипломатия» ва «дипломат» тушунчалари давлатлар ўртасидаги муносабатларда фақат XVIII асрга келиб кенг муомалага кирган.

Умуман олганда, дипломатия давлат ташқи сиёсатини амалга оширишнинг мураккаб усули, шунингдек давлатга халқаро ҳуқуқ ва тегишли тартибот асосида халқаро муносабатларда қафолатланган ва тенг иштирок этиш имконини берувчи кўп томонлама механизмдир⁵.

³ Дипломатический словарь / Отв.ред. А.А.Громько. Т.1. – М.: Наука, 1984. – С.327.

⁴ Ахтамзян А.А. Эволюция основных понятий и терминов дипломатии // Российская дипломатия: история и современность. – М.: РОССПЭН, 2001. – С. 387.

⁵ Сайфуллаев Д.Б. Мустақиллик даврида Ўзбекистон дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиши. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Т.: 2017. 15 – бет.

Халқ дипломатияси – умумийлик ва хусусийликнинг қонуний зарурияти бўлиб, ўзида муносабатларнинг барча шакллари, яъни ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий мулоқотларни ҳамда аҳолининг барча қатламларини – ишчилар, деҳқонлар, зиёлилар, диний арбоблар ва партия арбоблари, талабалар, мактаб ўқувчиларини жамлай олган халқаро муносабатларнинг муштарак шаклидир.

Халқ дипломатияси – халқ ва ҳукумат манфаатларининг ифодасидир. У халқ ва ҳукуматнинг ижтимоий-сиёсий мақсадларини рўёбга чиқаради⁶.

Бу халқаро муносабатларда янги воқелиқдир, лекин у бугун замонавий дунёда халқларни бирлаштирувчи жуда керакли ресурс сифатида ўзининг мустақкам ўрнини эгаллади.

Айни пайтда дипломатиянинг бу шаклини бежизга «юракдан юракка интилувчи дипломатия» дея таърифлашмайди. Бу инсонларни яқинлаштирувчи алоқалардир, айнан «халқ дипломатияси» орқали инсонлар бир-бирларини яхши тушуна бошлайдилар.

2017 йилнинг 10-11 ноябрь кунлари Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган БМТ шафелигидаги Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарор ривожланишни таъминлаш бўйича «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусида халқаро конференцияда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиёни яқин келажакда барқарор, иқтисодий ривожланган ва юксак тараққий этган минтақага айлантиришга хизмат қиладиган олти та муҳим тақлифни илгари сурган.

Яъни, *биринчиси*, Марказий Осиё давлатларининг ҳудудлар раҳбарлари (хокимлари) бизнес ҳамжамиятининг

⁶ Жўраев Р.Т. Ўзбекистон халқ дипломатиясининг халқаро муносабатлардаги роли. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Т.: 1999. 24 – бет.

ассоциациясини таъсис этиш, *иккинчиси*, Транспорт коммуникацияларини ривожлантириш бўйича умуминтақавий дастурни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, *учинчиси*, Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш мақсадида амалий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, *тўртинчиси*, давлат чегараларини делимитация ва демаркация қилиш жараёнини тезда ва узил-кесил якунига етказиш, *бешинчиси*, минтақада сув ресурсларидан адолатли фойдаланиш муаммосини имкон қадар тезроқ тартибга солиш, *олтинчиси*, мамлакатларимиз ва халқларимиз ўртасида маданий-гуманитар алоқалар, дўстлик ва яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш⁷.

Шунингдек, 2019 йилнинг 29 ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг иккинчи Маслаҳат учрашувида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев музокаралар анъанавий дўстлик ва ўзаро англашув руҳида ўтганини, давлат раҳбарларининг минтақада ишонч ва яхши қўшничилик муҳитини янада мустаҳкамлашга бўлган интилиши ва қатъий сиёсий иродасининг яққол ифодаси бўлганини таъкидлади.

– Бизни муштарак тарих ва маданият, ягона муқаддас дин, ўхшаш менталитет, маънавий-ахлоқий қадриятлар ва анъаналар, ҳамда ажралмас дўстлик чамбарчас боғлаб туради. Буларнинг барчаси, халқларимиз фаровонлиги ва равнаки йўлида Марказий Осиё давлатлари салоҳиятини бирлаштиришга қаратилган ўзаро манфаатли ҳамкорлигимизга мустаҳкам

пойдевор бўлиб хизмат қилади, – дея таъкидлади Шавкат Мирзиёев⁸.

Мазкур учрашувда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиёда кўп томонлама ҳамкорлик бўйича ягона нуқтаи назарни келишиш зарурлигини таъкидлаб, бешта муҳим ташаббусни илгари сурган.

Жумладан, *биринчи йўналиши* – савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни ривожлантиришдир. Катта бозорга эга, табиий хомашё ва инсон ресурслари салмоқли бўлган минтақамизнинг рақобатдош устунликларини имкон қадар тўлиқ ишга солиш;

Иккинчи йўналиши – Бош вазир ўринбосарлари ва ташки ишлар вазирларининг кўп томонлама учрашувларини мунтазам ташкил қилиш билан бирга Марказий Осиё мамлакатлари Парламентлараро дўстлик гуруҳини таъсис этиш;

Учинчи йўналиши – “Марказий Осиё – ягона ўтмиш, умумий келажак” шиори остида маданий-гуманитар алмашув платформасини яратиш;

Тўртинчи йўналиши – минтақанинг мураккаб сув ва экологик муаммоларини ҳал қилиш ва ечиш;

Бешинчи йўналиши – минтақавий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, бу борада замонавий таҳдид ва хавф-хатарларга кенг миқёсда қарши туриш учун мамлакатларимизнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари ва махсус хизматларининг оператив ҳамкорлик қилиши бўйича ишчи механизмларни яратиш⁹.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.prezident.uz/uz/lists/view/1227>.

⁸ Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг иккинчи Маслаҳат учрашуви. «Шавкат Мирзиёев: Биз олий даражадаги минтақавий мулоқотни ривожлантиришнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги босқичига кўтарилдик».

<https://president.uz/uz/lists/view/3106>

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувидаги нутқи. <http://uza.uz/oz/politics/>

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев иккинчи Маслаҳат учрашувининг ўтказилиши манфаатларнинг ўзаро муштараклиги, мамлакатлар билан минтақавий тараққиётнинг энг долзарб масалалари бўйича очиқ мулоқот ва биргаликда қарорлар қабул қилишга тайёр эканини яна бир бор яққол тасдиқлашини таъкидлаган.

Юқорида санаб ўтилган барча ташаббуслар Марказий Осиё минтақасида барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, минтақада кенг маданий-гуманитар алмашинувлар учун қулай шароитлар яратиб бериш, давлатлар ўртасида яхши кўшничилик ва шерикликни мустаҳкамлаш борасида «халқ дипломатияси»нинг имкониятларидан самарали фойдаланишга ундайди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, «халқ дипломатияси» - давлат дипломатиясидан фарқли ўлароқ кўплаб ижобий ва таъсирчан хусусиятларга эгаллиги билан фарқланиб, расмий баёноتلардан холи, бир бирига яхшилик истаган кўнгиллар ва инсонлар туфайли айнан «халқ дипломатияси» сўнгги йилларда халқаро алоқаларнинг муҳим институти сифатида юқори баҳолаш мумкин.

Дунёда глобаллашув ва интеграция жараёнлари кучайиб бораётган бир шароитда «халқ дипломатияси» халқаро муносабатларнинг асосий ва ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари фаолияти, халқаро ноҳукумат ташкилотларининг ҳамкорликни кучайтириш бўйича ташаббуслари мамлакатлар ўртасида барча даражадаги муносабатларни ривожлантиришга имкон яратади.

Юқоридаги барча саъй-ҳаракатлар минтақа халқларининг фаровонлиги ва равнақи йўлида Марказий Осиё давлатлари салоҳиятини бирлаштиришга

қаратилган ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқалари учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сайфуллаев Д.Б. Мустақиллик даврида Ўзбекистон дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиши. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Т.: 2017. 15 – бет.
2. Жўраев Р.Т. Ўзбекистон халқ дипломатиясининг халқаро муносабатлардаги роли. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Т.: 1999. 24 – бет.
3. Ахтамзян А.А. Эволюция основных понятий и терминов дипломатии // Российская дипломатия: история и современность. – М.: РОССПЭН, 2001. – С. 387.
4. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Курс лекций. Часть 1: Дипломатия – наука и искусство / ДА МИД РФ. – М.: Научная книга, 2000. – 576 с.
5. Дипломатический словарь / Отв.ред. А.А.Громько. Т.1. – М.: Наука, 1984. – С.327.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.president.uz/uz/lists/view/1227>.
7. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг иккинчи Маслаҳат учрашуви. «Шавкат Мирзиёев: Биз олий даражадаги минтақавий мулоқотни ривожлантиришнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги босқичга кўтарилдик». <https://president.uz/uz/lists/view/3106>
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувидаги нутқи. <http://uza.uz/uz/politics/-zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-mar-30-11-2019>

ҲИНДИСТОН ВА ПОКИСТОН МУНОСАБАТЛАРИДА КАШМИР МУАММОСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Азимов Ҳабибаулло Якубович,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Халқаро муносабатлар кафедраси ўқитувчиси,
мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Ушбу мақола бугунги кунга қадар Ҳиндистон ва Покистон ўртасида келиб чиқаётган бир қанча низоларнинг сабаби бўлган Кашмир муаммосига бағишланган. Мақолада муаллиф Кашмир муаммосининг юзага келиш сабаблари, низоларнинг ривожланиши, уни бартараф этишга бўлган уринишлар, бу жараёнларда халқаро ташкилотларнинг иштироки, муаммони бартараф этиш юзасидан кейинги 70 йил давомида амалга оширилган келишувлар ва уларнинг натижалари, самарадорлиги каби масалалар устида атрофлича фикр юритган.

Калит сўзлар: Ҳиндистон ва Покистон муносабатлари, Кашмир муаммоси, этник келишмовчиликлар, Озод Кашмир, Жамму Кашмир

Иккинчи жаҳон уруши якунига етгач, бошқа минтақалар қатори Жанубий Осиёда ҳам янги давлатлар ўз мустақиллигига эга бўлди. Ҳиндистон ярим оролидаги миллий-озодлик ҳаракатлари 1947 йилда ушбу минтақа тақдирини ўзгартириб юборган

оламшумул натижаларга олиб келган бўлсада, Кашмир билан боғлиқ муаммо ўз ечимини топмай қолди. Ҳимолай тоғларининг жанубий-ғарбий қисмида жойлашган Кашмир водийсида етмиш йилдан бери Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги қарама-қаршилик давом этиб

МАЗМҰНЫ
СОЖЕРЖАНИЕ
CONTENT

Игамбердиев А.Т., Сағындықова Б.Е. (Шымкент, Қазақстан).....	3
Керимов Б.К. (Ақтау қ., Қазақстан).....	5
Құрманова Ә.Ж.(Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан).....	9
Отарбаева А. А., Osipova G.S. (Karaganda, Kazakhstan).....	13
Медиханова А.Б. (Ақтау, Қазақстан)	16
Айтикина С.Р., Вдовин В. Н. (Алматы, Қазақстан)	20
Журсиналина Г.К., Уразбаева Г.Ж. (Қостанай, Қазақстан).....	24
Ережепова Р.Г. (Ақтау қ., Қазақстан).....	28
Омарова Т.М., Жанпейсова Қ.Д. (Нұр-сұлтан қ., Қазақстан).....	30
Шенгельбаева Н.С., Аликенова К.Н. (Талдықорған қ., Қазақстан).....	33
Холматов Б.Х., Сирожов О.О. (Тошкент, Ўзбекистон).....	36
Азимов Х.Я. (Ўзбекистон).....	40
Раджабова А.М. (Тошкент, Ўзбекистон).....	44
Kuvanova Sh.O., Maxammadieva M.M. (Karschi, Usbekistan)	49
Kuvanova Sh.O., Maxmatqulova M.G. (Karschi, Usbekistan)	51
Юлдашев А.А. (Наманган, Ўзбекистон).....	53
Құлмырза М.М., Анламасова М. (Түркістан, Қазақстан).....	59
Жотабаева М.О., Атаханова З.К. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан).....	62
Ахатаева Б.О. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан).....	71
Абиев Е.М. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан).....	76